

A impressão 3D como ponte física entre ambientes imersivos globais

3D printing as a physical bridge between global immersive environments

Yan Santos Leite¹

Guilherme Carvalho Franco²

Alércio Rodrigues de Souza³

Hugo Alexandre Dantas do Nascimento⁴

Resumo

Este trabalho propõe inverter o papel dos ambientes de realidade virtual: em vez de representar o mundo físico, o ambiente passa a produzi-lo. A contribuição central é a Interface de Impressão, uma camada de automação que conecta um sistema de metaverso a impressoras físicas sem intervenção manual, cobrindo conversão de formato, escalonamento, orientação e fatiamento a partir de um gesto do usuário no ambiente virtual. Os objetos podem ser inseridos por *upload* ou escaneamento 3D. As tarefas de impressão são distribuídas entre um pool de impressoras por uma fila FIFO com balanceamento de carga, replicável entre instalações. Como ambientes imersivos são acessíveis de qualquer lugar, o fluxo permite que um objeto digitalizado em um país seja materializado em outro, sem transporte físico. Uma demonstração com origens em Aparecida de Goiânia e na Suíça materializou objetos no Media Lab da UFG, ilustrando o potencial da fabricação aditiva distribuída globalmente.

Palavras-chave: materialização, metaverso, realidade virtual, fabricação aditiva distribuída, interação físico-virtual.

¹ Graduando na Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação (EMC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisa sobre automação de fabricação aditiva e integração entre ambientes virtuais imersivos e impressão 3D. leiteyan@discente.ufg.br

² Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) do Instituto de Informática (INF) da UFG. Pesquisa sobre avaliação da percepção de imersividade em ambientes de realidade estendida com objetos físicos digitalizados. guilherme_carvalho@discente.ufg.br

³ Técnico em Design na Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da UFG. Atua em modelagem 3D e produção de ativos para ambientes imersivos. alercio_rodrigues@ufg.br

⁴ Professor Titular do Instituto de Informática (INF) da UFG e Professor Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação e em Artes, Culturas e Tecnologias/Media Lab da UFG. Pesquisa sobre Visualização de Informações, Interação Humano-Computador e Arte e Tecnologia. hadn@ufg.br

Abstract

This work proposes to invert the role of virtual reality environments: instead of representing the physical world, the environment begins to produce it. The central contribution is the Printing Interface, an automation layer that connects a metaverse system to physical printers without manual intervention, covering format conversion, scaling, orientation, and slicing from a user's gesture in the virtual environment. Objects can be added by upload or 3D scanning. Jobs are distributed across a printer pool through a FIFO queue with load balancing, replicable across sites. Because immersive environments are accessible from anywhere, the workflow lets an object scanned in one country be materialized in another, with no physical shipping. A demonstration with origins in Aparecida de Goiânia and Switzerland materialized objects at UFG's Media Lab, illustrating the potential for globally distributed additive manufacturing.

Keywords: materialization, metaverse, virtual reality, distributed additive manufacturing, physical-virtual interaction.

1 Introdução

Ambientes virtuais imersivos têm ampliado a colaboração em rede e, tradicionalmente, simulam o mundo físico. Este artigo propõe inverter essa lógica: o ambiente imersivo deixa de apenas espelhar a realidade e passa a produzi-la, atuando como infraestrutura produtiva distribuída.

No fluxo atual da manufatura aditiva, usuários de Realidade Estendida (XR) precisam abandonar o ambiente imersivo para exportar malhas 3D, processá-las em *slicers* e transferir os dados manualmente para a máquina. Essa fragmentação dificulta o uso em escala global.

Este trabalho implementa e estende o Cenário “Digitalização e Reconstrução de Objetos” descrito em Nascimento et al. (2025). Ele substitui a ferramenta OctoPrint, previamente utilizada para controlar a tarefa de impressão, por outra denominada Moonraker/Klipper com fila FIFO⁵ distribuída entre múltiplas impressoras. A principal contribuição é a **Interface de Impressão**, uma camada de automação que converte, fatia e despacha arquivos 3D sem intervenção manual, acionada por um componente virtual chamado “Totem de Impressão”. Por meio dessa estrutura, um

⁵ FIFO: First-In, First-Out; ordem de processamento por *timestamp* de chegada.

objeto digital em um país pode ser experimentado na realidade virtual e materializado em outro sem transporte físico.

O restante deste documento está organizado como segue: a Seção 2 apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre estudos similares; a Seção 3 descreve a arquitetura do sistema de impressão 3D proposto; a Seção 4 discute uma demonstração dessa solução; por fim, a Seção 5 conclui com uma sumarização do trabalho e sugestões para pesquisas futuras.

2 Revisão Sistemática da Literatura

Uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) foi conduzida para responder primordialmente três questões de pesquisa:

1. Como a literatura descreve arquiteturas para materialização de objetos a partir de ambientes virtuais?
2. Quais protocolos automatizam a geração de G-code⁶ sem intervenção humana?
3. Como as soluções lidam com filas de impressão distribuídas originadas em plataformas de metaverso?

Uma *string* de busca seguindo o modelo PICOC (Petticrew & Roberts, 2006), sem o componente *Comparison* (revisão exploratória, sem alternativas pré-definidas), foi aplicada aos metadados (título, resumo e palavras-chave) das bases bibliográficas ACM Digital Library, IEEE Xplore e Scopus. A *string* foi composta da seguinte estrutura:

“virtual reality” OR “extended reality” OR “mixed reality” OR “metaverse” OR “webxr” OR “immersive”) AND (“3d print” OR “additive manufacturing” OR “digital fabrication”) AND (“automat” OR “distribut*” OR “remote” OR “pipeline” OR “cloud” OR “g-code”)

A aplicação da string nas bases retornou 953 publicações (ACM: 441; IEEE: 194; Scopus: 318). Após a remoção de duplicatas, foram excluídos trabalhos que adotaram fluxos puramente manuais, simulações sem *hardware* físico e publicações anteriores a 2021, ou que não estavam relacionados ao tema, resultando em 20 no

⁶ Código destinado a controlar máquinas CNC (como tornos e fresadoras) e impressoras 3D.

final. A Tabela 1 sintetiza informações extraídas de três dos 20 trabalhos levantados e permite uma comparação com as características do presente trabalho.

Tabela 1. Comparativo entre três dos trabalhos identificados na RSL e a pesquisa atual.

Trabalho	Formato	Slicing	Comunicação	Intervenção Manual?	Fila Distribuída?
FabRobotics (Bhattacharya et al., 2024)	STL / G-code	Local script (PrusaSlicer)	API custom sobre OctoPrint	Sim (remoção manual)	Não
TinkerXR (Arslan et al., 2025)	STL	Cloud / Local API	Custom API	Sim	Não
Clay ARTools (Passananti et al., 2026)	Direct G-code (Toolpath)	Local script	N/A (Manual upload)	Sim	Não
Este trabalho	GLB	Slic3r CLI local	Moonraker REST/Klipper	Não	Sim

Sobre a Questão de Pesquisa QP1, verificou-se que predominam o tema de Gêmeos Digitais integrados com IoT (Erdal et al., 2024; Emporio et al., 2024; Pantelidakis et al., 2022; Pantelidakis & Mykoniatis, 2024) e motores gráficos acoplados a *Robot Operating Systems* (Li et al., 2022). FabRobotics (Bhattacharya et al., 2024) automatizou a colaboração entre robôs móveis e uma impressora 3D num único ambiente físico local. TinkerXR (Arslan et al., 2025) e I-nteract 2.0 (Malik et al., 2023) integraram design e impressão 3D automaticamente em realidade aumentada/mista, mas operaram em topologia limitada a um único usuário e uma única impressora. Nenhum destes trabalhos tratou o ambiente imersivo como origem distribuída de múltiplos usuários para uma fila única de impressão física. Trabalhos de inspeção colaborativa pós-impressão, como a visualização em VR de gêmeos digitais de peças (Chheang et al., 2024a, 2024b), complementam sistemas de automação de impressão detectando defeitos após a fabricação.

Em resposta à Questão QP2, observa-se que parte dos sistemas citados nos estudos envia STL ou G-code para serviços externos de fatiamento. Já em impressão cerâmica, onde há a manipulação direta de objetos, que dispensa o uso de fatiadores (Passananti et al., 2026; Xue et al., 2022; Ishizu et al., 2025; Moyer et al., 2024).

No que tange a Questão QP3, nenhuma arquitetura descrita nos estudos orquestrou filas globais originadas em ambientes imersivos multiusuário. Os trabalhos mais próximos coordenam no máximo duas impressoras em uma instalação (Bhattacharya et al., 2024). Komatsu et al. (2025) focaram em conectividade 5G para um Fab Lab único.

3 Arquitetura da Solução

A Interface de Impressão proposta neste trabalho é um *pipeline* que vai de um objeto 3D localizado em um ambiente de realidade virtual (em inglês, *Virtual Reality* ou VR) à sua impressão em uma impressora 3D. O *frontend* do ambiente virtual executa diretamente em um navegador Web rodando em um *desktop*, em um dispositivo de óculos VR ou em um *smartphone*, usando tecnologias de software A-Frame e WebXR, sem necessidade de qualquer instalação de aplicativo.

Figura 1: Arquitetura do Ambiente Virtual 3D “Metaverso Social”.

A ação interativa do usuário é realizada no ambiente VR e ocorre por meio de um componente visual chamado *Totem de Impressão* (Figura 2a). O usuário seleciona o objeto 3D (como ilustrado na Figura 2b) e o insere no volume delimitado pelo

Totem. Nesse momento, uma rotina de detecção de interseção percebe a sobreposição e marca o objeto como “selecionado para impressão” em um banco de dados vinculado ao ambiente virtual. O Totem reflete essas situações por meio de uma cor conforme o seu estado: *inicial* (cinza, quando está vazio, como na Figura 2a), *com um objeto recém inserido* (verde, apresentado na Figura 2c) e *quando o objeto já foi colocado na fila para impressão* (vermelho, conforme a Figura 2d).

Figura 2: (a) totem de impressão; (b) peça digital da logomarca da UFG; e (c) e (d) totem de impressão mudando de cor conforme o estado – objeto recém inserido e objeto já colocado na fila de impressão, respectivamente.

Como etapa seguinte, o sistema recupera, do *backend* associado ao ambiente virtual, um arquivo GLB que descreve o objeto 3D e realiza a sua conversão para STL. No processo de conversão, são aplicados escalonamento automático e orientação da malha. O objeto é então fatiado usando o software Slic3r, um *slicer open source* que trabalha via linha de comando, produzindo um arquivo em formato G-code, o qual é

colocado em um *pool* de impressão. Todo esse fluxo de processamento, do tratamento da malha do objeto 3D ao despacho do G-code, ilustrado na Figura 3, está implementado em Python e envolve também o registro em *log* de cada passo de operação.

Figura 3: Progressão da topologia de impressão - Pipeline: GLB, escalonamento e orientação da malha, STL, fatiamento e G-code.

Os totens virtuais podem ser conectados a filas (*pools*) com múltiplas impressoras. Cada impressora de um *pool* possui um operador automatizado dedicado. Quando uma impressora fica disponível, seu operador retira o próximo objeto da fila, faz o *upload* do G-code para a impressora 3D via Moonraker e inicia a impressão. A fila funciona por ordem de chegada: o primeiro objeto registrado é o primeiro a ser processado. Se duas impressoras ficam livres ao mesmo tempo, cada uma pega um trabalho de impressão 3D seguinte na fila, de forma serializada mas independentemente. Instâncias do mesmo software podem rodar em outras instalações físicas, cada uma constituindo sua própria fila de impressão, cobrindo regiões geográficas distintas.

De uma forma geral, limitações em soluções anteriores, inclusive de uma versão anterior desta pesquisa (Nascimento et al., 2025), foram resolvidos com a presente configuração. A primeira limitação era o tráfego de arquivos 3D para serviços externos, o que criava uma dependência de outras plataformas de software. A Interface de Impressão proposta aqui resolve esse problema, por meio do pré-processamento e do fatiamento do objeto 3D realizado no *pipeline* do próprio sistema. O controle via OctoPrint, que atuava como uma camada intermediária genérica de comunicação com o *firmware* das impressoras e que era empregado no projeto anterior, constituía um outro entrave, por demandar a instalação desse software em um equipamento separado e por não interfacear com novas impressoras

3D do projeto. Esse problema é contornado pela comunicação direta com o Moonraker/Klipper, instalado diretamente junto ao sistema operacional das impressoras. Faltava ainda uma fila de impressão originada em um ambiente de metaverso multiusuário que possibilitasse uma orquestração global das tarefas de impressão 3D. Para suprir essa demanda, a presente solução vincula totens virtuais a *pools* FIFO replicáveis entre instalações. A combinação de pool FIFO multiusuário com origens distribuídas, adotada aqui, é uma configuração ausente em FabRobotics (que usa controle alternado em ambiente físico único), em sistemas de design localizado em realidade estendida para personalização de artefatos (Stemasov et al., 2023; Stemasov et al., 2024) e em fluxos de usuário único e impressora única como o apresentado em TinkerXR (Arslan et al., 2025)

4 Experimentação e Resultados

Uma prova de conceito foi conduzida no MediaLab da UFG com impressoras 3D Creality Ender-3 V3 e K1 Max. Ambas usam o *firmware* Klipper, o que permitiu conexão direta via API REST do Moonraker para *upload* e disparo de tarefas de impressão, complementada pelo WebSocket proprietário da K1 Max para leitura de *status* em tempo real. Os testes demonstraram a viabilidade de selecionar o objeto em realidade virtual e iniciar a impressão 3D automaticamente, sem configuração manual de outros serviços.

Para avaliar a mesma operação a partir de origens distintas, realizou-se um teste com três usuários: dois deles na cidade de Aparecida de Goiânia (Goiás) e um na Suíça, acessando por *desktop* o ambiente de realidade virtual. A Figura 4 apresenta imagens da interação dos usuários durante essa experiência, em momentos diferentes. A Figura 5 traz os três objetos 3D utilizados no teste, em suas versões virtuais e impressas. Em todos os casos, a impressão 3D ocorreu no prédio do Media Lab situado no Campus Samambaia da UFG, na cidade de Goiânia, Goiás. A experiência validou assim dois alcances: um intra-metropolitano (de Aparecida de Goiânia para Goiânia) e um intercontinental (da Suíça para Goiânia – Brasil). Uma avaliação do sistema com amostra significativa fica como trabalho futuro.

Figura 4: Usuários no VR acessando de Aparecida de Goiânia (à esq.) e da Suíça (à dir.).

(a)

(b)

Figura 5: Objetos 3D utilizados na segunda experimentação, compreendendo (a) modelos virtuais inseridos no ambiente de RV e (b) versões físicas desses objetos após impressão pelos usuários. Os objetos, da esquerda para a direita, são: uma plaqueta institucional do AKCIT (o centro financiador do projeto), uma peça no formato da logomarca da UFG e um modelo 3D de um personagem de animação ([Turbo Granny](#) | [Dandadan](#) from SketchFab).

5 Conclusão

Este trabalho apresentou, como prova de conceito, o uso de um ambiente de realidade virtual como interface para fabricação aditiva distribuída. A experimentação no Media Lab da UFG mostrou que objetos selecionados na realidade virtual por usuários em locais distintos acionaram um ciclo completo de impressão sem intervenção manual, evitando a operação manual de fatiadores. A replicação da Interface de Impressão em múltiplos pontos de fabricação fica como trabalho futuro imediato, ao lado de uma avaliação com usuários, instrumentos validados e amostra significativa para medir usabilidade e carga cognitiva.

A fila FIFO depende de rede estável entre o servidor e as impressoras: quedas de conexão interrompem o despacho do G-code, e, embora a fila retente impressoras offline, falhas durante o envio abortam o trabalho. A escalabilidade do pool para muitos usuários simultâneos ainda não foi testada sob carga. O fluxo levanta questões de propriedade sobre os ativos digitais materializados. Nascimento et al. (2025) apontam a posse desses ativos e o controle do envio de conteúdo às impressoras como aspectos a investigar no fluxo de materialização entre espaços físicos e virtuais.

A Interface de Impressão institui a infraestrutura base para um modelo de *Printing-as-a-Service*, em que qualquer usuário com acesso ao Metaverso aciona impressoras em instalações parceiras sem precisar conhecer a máquina. A adição de autenticação por *pool*, controle de cota e modelo econômico transformaria o *pipeline* atual em serviço de fabricação distribuída, com múltiplos totens em diferentes instâncias virtuais.

Agradecimentos

Este trabalho foi parcialmente financiado pelo projeto Pesquisa sobre Interações entre Espaços Físicos e Digitais Imersivos, apoiado pelo Advanced Knowledge Center in Immersive Technologies (AKCIT), com recursos financeiros do PPI IoT do MCTI, processo nº 057/2023, firmado com a EMBRAPPI. Os autores agradecem também à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) pelo apoio

financeiro concedido para esta pesquisa (Processo nº 64448878/2024) e ao LaMCAD/UFG pelo suporte computacional.

Referências

Arslan, O., Akdoğan, A., & Dogan, M. D. (2025). TinkerXR: In-situ, reality-aware CAD and 3D printing interface for novices. In *Proceedings of the ACM Symposium on Computational Fabrication (SCF '25)*, Article 18, pp. 1–19. <https://doi.org/10.1145/3745778.3766651>

Bhattacharya, R., Lindstrom, J., Taka, A., Nisser, M., Mueller, S., & Nakagaki, K. (2024). FabRobotics: Fusing 3D printing with mobile robots to advance fabrication, robotics, and interaction. In *Proceedings of the Eighteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (TEI '24)*, Article 17, pp. 1–13. <https://doi.org/10.1145/3623509.3633365>

Chheang, V., Weston, B. T., Cerda, R. W., Au, B., Giera, B., Bremer, P.-T., & Miao, H. (2024a). A virtual environment for collaborative inspection in additive manufacturing. In *Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI EA '24)*, Article 26, pp. 1–7. <https://doi.org/10.1145/3613905.3650730>

Chheang, V., Narain, S., Hooten, G., Cerda, R., Au, B., Weston, B., Giera, B., Bremer, P.-T., & Miao, H. (2024b). Enabling additive manufacturing part inspection of digital twins via collaborative virtual reality. *Scientific Reports*, 14, Article 29783. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-80259-4>

Emporio, M., Caputo, A., Pintani, D., Cheng, D. S., De Marchi, T., Forte, G., Fummi, F., & Giachetti, A. (2024). Integration of extended reality with a cyber-physical factory environment and its digital twins. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(EICS), Article 250, pp. 1–13. <https://doi.org/10.1145/3660246>

Erdal, L., Gubartalla, A., Lopes, P. V., Cao, H., Shao, G., Lonnehed, P., Putto, H., Ahmed, A., Ekered, S., & Johansson, B. (2024). Integrating dynamic digital twins: Enabling real-time connectivity for IoT and virtual reality. In *Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference (WSC '24)*. <https://doi.org/10.1109/WSC63780.2024.10838921>

Ishizu, Y., Horikawa, J., Inoue, T., Noborio, I., & Iwami, H. (2025). Generative tectonics: A dialogue between code and clay. In *Proceedings of the SIGGRAPH Asia 2025 Art Gallery (SA Art Gallery '25)*, Article 6, pp. 1–3. <https://doi.org/10.1145/3757368.3765548>

Komatsu, K., Pauanne, A., Hänninen, T., Kela, J., Rantakokko, T., Piri, E., Prokkola, J., Marques, P., Alves, T., Haapola, J., & Pouttu, A. (2025). Addressing 3D digital twin in XR remote Fab Lab over sliced 5G networks. In *Proceedings of the 2025 Joint European Conference on Networks and Communications & 6G Summit (EuCNC/6G Summit)*. <https://doi.org/10.1109/EuCNC/6GSummit63408.2025.11036986>

Li, Y., Zhang, Q., Xu, H., Lim, E., & Sun, J. (2022). Virtual monitoring system for a robotic manufacturing station in intelligent manufacturing

based on Unity 3D and ROS. *Materials Today: Proceedings*, 70, 24–30.

<https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.08.486>

Malik, A., Lhachemi, H., & Shorten, R. (2023). A cyber-physical system to design 3D models using mixed reality technologies and deep learning for additive manufacturing. *PLOS ONE*, 18(7), Article e0289207.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289207>

Moyer, I., Bourgault, S., Frost, D., & Jacobs, J. (2024). Throwing out conventions: Reimagining craft-centered CNC tool design through the digital pottery wheel. In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*, Article 347, pp. 1–22.

<https://doi.org/10.1145/3613904.3642361>

Nascimento, H. A. D. do, Melo, M. A. de, Salles, L. R. de, Silva, W. B. da, Carvalho, S. T. de, & Berretta, L. de O. (2025). Desenvolvimento do projeto de investigação sobre interações entre espaços físicos e espaços digitais imersivos. In *Anais do XII Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas (SIIMI 2025)*. Media Lab/BR, Unifesspa-PA.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18509892>

Pantelidakis, M., & Mykoniatis, K. (2024). Simulation aspects of a generic digital twin ecosystem for computer numerical control manufacturing processes. In *Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference (WSC '24)*. <https://doi.org/10.1109/WSC63780.2024.10838983>

Pantelidakis, M., Mykoniatis, K., Liu, J., & Harris, G. (2022). A digital twin ecosystem for additive manufacturing using a real-time development platform. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 120, 6547–6563. <https://doi.org/10.1007/s00170-022-09164-6>

Passananti, J. E., Yu, E., Tihanyi, T., Höllerer, T., & Jacobs, J. (2026). Clay ARTools: Precise machine toolpath editing for clay 3D printing with craft-inspired direct manipulation tools in AR. In *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '26)*, Article 1466, pp. 1–19. <https://doi.org/10.1145/3772318.3791878>

Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Blackwell Publishing.

Stemasov, E., Hohn, J., Cordts, M., Schikorr, A., Rukzio, E., & Gugenheimer, J. (2023). BrickStART: Enabling in-situ design and tangible exploration for personal fabrication using mixed reality. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(ISS), Article 429, pp. 64–92. <https://doi.org/10.1145/3626465>

Stemasov, E., Demharter, S., Rädler, M., Gugenheimer, J., & Rukzio, E. (2024). pARam: Leveraging parametric design in extended reality to support the personalization of artifacts for personal fabrication. In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24)*, Article 337, pp. 1–22. <https://doi.org/10.1145/3613904.3642083>

Xue, T., Lu, L., Sharf, A., Tian, L., & Li, H. (2022). DancingPottery: Posture-driven pottery generative design and fabrication. In *Proceedings of the 7th Annual ACM Symposium on Computational Fabrication (SCF '22)*, Article 7, pp. 1–11. <https://doi.org/10.1145/3559400.3562002>